

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATLAB/SIMULINK

SIMULATION OF A WIND TURBINE USING A DC MOTOR USING MATLAB/SIMULINK

ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,

ассистент,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

TARASOV DENIS YURIEVICH,

Assistant,

*Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"NRU "MEI" in Smolensk.*

В данной работе представлены результаты разработки имитатора ветряной турбины, использующего двигатель постоянного тока с отдельным возбуждением, работающего по схеме прерывателя, управляемой для достижения заданных характеристик ветряной турбины посредством управления током двигателя постоянного тока с помощью пропорционально-интегрального (PI) контроллера. Разработан и реализован прототип лабораторной модели с использованием двигателя постоянного тока с целью изучения поведения ветряной турбины. Данный имитатор ветряной турбины подключен к синхронному генератору на постоянных магнитах (PMSG) для проверки его производительности. Описана структура схемы имитатора ветряной турбины и представлен симулятор для изучения в MATLAB\SIMULINK. С помощью двигателя постоянного тока смоделирован установившийся режим и динамические характеристики турбины, а также изучены зависимости крутящего момента от скорости и мощности от скорости вращения модели ветряной турбины.

This paper presents the results of the development of a wind turbine simulator using a DC motor with separate excitation, operating according to a circuit breaker controlled to achieve the specified characteristics of a wind turbine by controlling the current of a DC motor using a proportional integral (PI) controller. A prototype of a laboratory model using a DC motor has been developed and implemented in order to study the behavior of a wind turbine. This wind turbine simulator is connected to a permanent magnet synchronous generator (PMG) to test its performance. The structure of the wind turbine simulator circuit is described and a simulator is presented for study in MATLAB\SIMULINK. With the help of a DC motor, the steady-state mode and dynamic characteristics of the turbine are modeled, and the dependence of torque on speed and power on the rotational speed of the wind turbine model is studied.

Ключевые слова: WEC, PMSG, ветряные турбины, имитатор, PI-контроллер, MATLAB/SIMULINK.

Key words: WEC, PMSG, wind turbines, simulator, PI controller, MATLAB/SIMULINK.

Возобновляемые источники энергии не загрязняют окружающую среду и снижают глобальное потепление за счет сокращения выбросов парниковых газов. Основные долгосрочные последствия включают глобальное потепление и повышение уровня мор-

ской воды из-за таяния полярных ледяных шапок. Страны уделяют приоритетное внимание использованию ископаемых видов топлива для поддержания своей экономики, что привело к увеличению количества углекислого газа в атмосфере, который считается основной причиной изменения климата. Таким образом, немедленным решением этой проблемы является переход от невозобновляемых методов производства энергии к возобновляемым источникам энергии, которые не загрязняют окружающую среду и являются экологически чистыми видами энергии. Технология ветряных турбин является экономически эффективным решением, позволяющим избавиться от зависимости от очень дорогостоящих нефти и газа, которые в настоящее время используются для выработки электроэнергии. Кроме того, использование энергии ветра позволяют получать энергию без парникового эффекта или смертельных выбросов загрязняющих веществ. Получение энергии из ветра имеет много преимуществ, таких как получение эффективной и экологически чистой электроэнергии по низкой цене, особенно в отдаленных районах [1, с. 10].

В данной статье представлено моделирование имитатора ветряной турбины с использованием двигателя постоянного тока с отдельным возбуждением. Двигатель постоянного тока питается через понижающий преобразователь. Переключатель преобразователя управляет током якоря двигателя для получения заданных характеристик крутящего момента и скорости, аналогичных ветряной турбине. Разработан и реализован прототип лабораторной модели с использованием двигателя постоянного тока с целью изучения поведения ветряной турбины. В имитаторе ветра можно изменять угол наклона или скорость ветра и определять соответствующее изменение характеристик и поведения ветряной турбины, что в противном случае невозможно с реальной ветряной турбиной, поскольку скорость ветра по своей природе произвольна. Имитаторы ветряных турбин появились как инструмент для изучения процесса преобразования энергии и повышения качества электроэнергии в системе преобразования энергии ветра [4, с. 1]. Описана структура схемы имитатора ветряной турбины и представлен симулятор для изучения в MATLAB\SIMULINK.

Ветряная турбина использует энергию ветра для производства электроэнергии. Кинетическая энергия ветра преобразуется в электрическую энергию с помощью ветряной турбины. Коэффициент скорости на конце лопасти, обозначаемый как λ , представляет собой отношение скорости на конце лопасти ротора к набегающему потоку воздуха [5, с. 45].

$$\lambda = \frac{\omega \cdot R}{V_B}$$

где ω – частота вращения турбины (рад/сек), R – радиус ветряной турбины (м), V_B – скорость ветра (м/с).

Соотношение между механической мощностью, извлекаемой ротором турбины, и мощностью нераспределенного воздушного потока называется коэффициентом полезного действия, обозначаемым C_p . Коэффициент полезного действия определяет эффективность использования лопастей турбины для улавливания энергии ветра. Он описывает, сколько энергии передается от ветра к лопастям турбины. Теоретическая граница коэффициента мощности составляет 59,3%, и этот предел известен как предел Беца [7, с. 967]. Формула для расчета C_p [3, с. 197] имеет следующий вид:

$$C_p(\lambda, \beta) = C_1 \left[C_2 \frac{1}{\lambda_i} - C_3 \beta - C_4 \right] e^{\frac{C_5}{\lambda_i}} + C_6 \lambda$$

где $\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0,08\beta} - \frac{0,035}{\beta^3 + 1}$, λ – коэффициент скорости на конце лопасти, а β – угол наклона

лопасти (в градусах). Значения коэффициентов полезного действия приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Параметры коэффициента полезного действия

C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
0,5176	116	0,4	5	21	0,0068

Выходная механическая мощность ветряной турбины определяется по формуле:

$$P_{\text{вых}} = 0,5 \cdot C_p \cdot \rho \cdot A \cdot V_{\text{в}}^3$$

где ρ – плотность воздуха (1,225 кг/м³), A – площадь, через которую проходит ветер за заданное время "t", $V_{\text{в}}$ – скорость ветра (м/с).

Крутящий момент, создаваемый аэродинамически ветряной турбиной, может быть выражен следующим образом:

$$T = \frac{0,5 \cdot C_p \cdot \rho \cdot \pi \cdot V_{\text{в}}^2 \cdot R^3}{\lambda}$$

Производительность ветряной турбины при различных скоростях ветра [6, с.199] показана на рис. 1. Используя приведенные выше уравнения, в среде MATLAB/SIMULINK разрабатывается модель ветряной турбины, и характеристики крутящего момента и скорости этой модели моделируются с помощью двигателя постоянного тока с отдельным возбуждением.

Рис. 1. Крутящий момент-скоростные характеристики ветряной турбины

Эмулятор имитирует работу и назначение ветряной турбины и позволяет исследователям создавать модели WEC в лабораториях [2, с. 246]. Основная цель этого типа оборудования – определить статические и динамические характеристики реальной ветряной турбины, и поэтому они известны как имитаторы ветряных турбин.

Имитация характеристик крутящего момента и скорости ветряной турбины достигается двумя способами. Первый способ заключается в том, что с помощью численного симулятора генерируется частота вращения и, используя эту скорость в качестве эталона, регулируется частота вращения двигателя постоянного тока для получения требуемых характеристик. Этот метод эмуляции известен как модель отслеживания скорости. Второй метод использует частоту вращения двигателя для создания значения крутящего момента на основе модели ветряной турбины, и это значение крутящего момента преобразуется в значение текущего значения, а опорный ток генерируется и сопоставляется с фактическим током якоря двигателя постоянного тока. Погрешность между двумя токами используется для генерации ШИМ-управления цепью прерывателя через PI-контроллер [8, с. 279]. Последняя схема реализована в данной статье.

Рис. 2. Структурная схема ветрового имитатора ветряной турбины, реализованного в среде MATLAB\SIMULINK

Управление скоростью и крутящим моментом двигателя постоянного тока осуществляется с помощью преобразователя постоянного тока для реализации характеристик ветряной турбины. Сначала создается математическая модель. Входными данными для модели являются угловая скорость турбины, угол наклона и скорость ветра. С помощью редуктора угловая скорость передается на модель ветротурбины. На рис. 2 показана подробная структура имитатора ветряной турбины. Из математической модели ветряной турбины выводится значение электромагнитного момента, которое управляется с помощью PI-контроллера. Эта корректировка крутящего момента осуществляется блоком усиления, который представляет собой соотношение номинальной мощности двигателя постоянного тока и мощности ветряной турбины. Корректировка величины крутящего момента достигается для воспроизведения фактического профиля крутящего момента ветряной турбины, но в меньшем масштабе.

$$\text{Adaptation of Torque} = \frac{\text{Rated Power of DC Machine}}{\text{Rated Power of Turbine}}$$

Рис. 3. Подробная структура имитатора ветра

На основе модели турбины генерируется эталонный крутящий момент, который затем умножается на подходящее передаточное число и постоянный крутящий момент, чтобы получить эталонный ток. Этот эталонный ток сравнивается с фактическим током якоря двигателя постоянного тока, и погрешность минимизируется с помощью PI-контроллера. В этой схеме используется контроллер пропорционально-интегрального типа (PI), поскольку он прост и очень быстр в реализации. Затем выходной сигнал блока PI-контроллера сравнивается с сигналом очень высокой частоты (gamp) для генерации импульсов затвора с широтно-импульсной модуляцией (PWM) для управления IGBT/MOSFET. Этот преобразователь управляет напряжением на якоре двигателя постоянного тока, что приводит ток якоря в соответствие с опорным током и приводит систему в устойчивый режим работы. На рис.3 показана подробная схема реализации имитатора на двигателе постоянного тока.

Имитационное исследование ветрового эмулятора проводится с использованием двигателя постоянного тока мощностью 3,7 кВт, напряжением 240 В и скоростью 183,26 рад/сек, приводимого в действие преобразователем постоянного тока в постоянный (buck).

Рис. 4. Скоростно-энергетические характеристики турбины

Рис. 5. Крутящий момент-скоростные характеристики турбины

Скоростные характеристики практической ветряной турбины при различных скоростях ветра показаны на рис. 4. Турбина связана с необходимым управлением для осуществления отключения более низких и более высоких скоростей при работе турбины. При нормальной скорости ветра 12 м/с максимальная механическая выходная мощность турбины составляет 6,2 кВт. На рис. 5 показано изменение частоты вращения турбины практической ветряной турбины, которое показывает максимальный крутящий момент около 185 Нм при скорости ветра 12 м/с.

На рис. 6 показаны характеристики соотношения крутящего момента и скорости турбины Wind Emulator, реализованные с использованием двигателя постоянного тока мощностью 3,7 кВт, 240 В, 183,26 рад/сек. Имитационная модель работает при нормальной скорости ветра 12 м/с и соответствующем максимальном крутящем моменте 16,5 Н-м. Влияние изменения скорости ветра в диапазоне 10-13 м/с на характеристики крутящего момента показано на рис. 6.

Рис. 6. Характеристики имитатора ветряной турбины

Рис. 7. Переходные характеристики имитатора при работе с переменной скоростью ветра

На рис. 7 показаны характерные переходные характеристики имитатора ветряной турбины при переменной скорости ветра. Когда эмулятор ветра запускается при $t=0$ с, коэффициент мощности (C_p) и ток якоря (i_{a_ref}) достигают своего максимального значения, а скорость двигателя увеличивается, и коэффициент скорости на конце лопасти (λ) также увеличивается. От $t=1$ сек. до $t=1,5$ сек. скорость ветра уменьшается с 12 м/с до 10 м/с, скорость двигателя уменьшается, а, следовательно, и ток якоря уменьшается вместе с ним, но в этом случае отношение скоростей вращения наконечника увеличивается. С $t=1,5$ сек. до $t=2$ сек. скорость ветра (v_w) увеличивается с 10 м/с до 14 м/с, частота вращения двигателя и ток якоря (i_{a_ref}) в системе увеличиваются, но отношение скоростей вращения наконечника уменьшается. С $t=2$ сек. до $t=2,5$ сек. скорость ветра (V_w) уменьшается, а с $t=2,5$ сек. до $t=3$ сек. скорость ветра снова увеличивается, и поведение имитатора соответственно повторяется.

На рис.8 показаны переходные характеристики синхронного генератора на постоянных магнитах, приводимого в действие эмулятором ветряной турбины (PMSG). Ветровой генератор работает с постоянной скоростью 12 м/с, а скорость PMSG устанавливается на уровне 186,2 рад/с, и соответственно вырабатываются напряжения $V_{a,b,c}$ и фазные токи $i_{a,b,c}$.

Рис. 8. Рабочие параметры PMSG

Напряжение PMSG ($V_{a,b,c}$) и ток ($i_{a,b,c}$) в течение периода нарастания с $t=0$ сек. до $t=0,75$ сек. крутящий момент и частота вращения турбины увеличиваются до 186,2 рад/с и -8 Нм соответственно. От $t=0,75$ до $t=1,0$ сек. эмулятор достигает максимального значения крутящего момента и начинает снижаться. Напряжение и ток PMSG также увеличиваются до максимального значения, а затем начинают уменьшаться, чтобы вернуться к номинальному значению. Скорость PMSG увеличивается и начинает уменьшаться. С момента $t=1$ с до $t=2,5$ с крутящий момент имитатора устанавливается на постоянное значение, и, следовательно, ток и напряжение также устанавливаются на номинальное значение PMSG при заданной нагрузке.

В данной статье представлено моделирование имитатора ветряной турбины с использованием двигателя постоянного тока с отдельным возбуждением в среде MATLAB /SIMULINK. Разработан и реализован имитатор ветряной турбины, который зависит от скорости ветра и других рабочих параметров ветряной турбины. С помощью двигателя постоянного тока моделируются установившийся режим и динамические характеристики турбины, а также изучаются зависимости крутящего момента от скорости и мощности от скорости вращения модели ветряной турбины. Понижающий преобразователь используется для управления напряжением якоря двигателя постоянного тока, а PI-регулятор используется для регулирования и минимизации погрешности по току. Этот имитатор ветряной турбины можно использовать в качестве инструмента для борьбы с непредсказуемостью ветра, чтобы обеспечить непрерывную подачу энергии в системе преобразования энергии ветра. Этот имитатор ветра был подключен к синхронному генератору на постоянных магнитах как автономная система, и номинальное напряжение создавалось на заданной нагрузке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. GWEC. Global wind report 2023. URL: <https://gwec.net/globalwindreport2023> (дата обращения: 20.04.2024).
2. Куадрия С., Белфедал С., Беркук Э.М., Меслем Ю. Разработка эмулятора ветряной турбины реального времени на основе двигателя постоянного тока, управляемого PI-регулятором // Меж-

дународная конференция и выставка по экологическим транспортным средствам и возобновляемым источникам энергии. 2022. С. 246-250.

3. Лю М., Луоченг С., Хунцзюнь З. Моделирование характеристик ветряной турбины на основе машины постоянного тока // Международная конференция по новым технологиям сельскохозяйственного машиностроения. 2021. С. 197-199.

4. Баг С.К., Сэмюэл П., Шарма Р., Банерджи С. Эмуляция статических и динамических характеристик ветряной турбины с использованием Matlab/Simulink // Международная конференция по энергетике, управлению и встраиваемым системам. 2019. С. 1-6.

5. Томас Аккерманн. Энергия ветра в энергетических системах // John Wiley & Sons Limited. 2015. 1124 с.

6. Гупта Р.А., Сингх Бхим, Джайн Б.Б.. Система преобразования энергии ветра с использованием PMSG // Международная конференция по последним разработкам в области управления, автоматизации и энергетики. 2018. С. 199-203.

7. Лу Л., Се З., Чжан К., Ян С., Цао Р. Динамический симулятор ветряной турбины ветряной генераторной системы // Третья международная конференция 2020 г. по проектированию интеллектуальных систем и инженерным приложениям, Санья, Хайнань. Китай., 2022. С. 967-970.

8. Ахуджа Х., Сингх А., Шарма А. Крупномасштабная система преобразования энергии ветра с использованием синхронного генератора на постоянных магнитах // Инновационные применения вычислительного интеллекта в энергетике, энергетике и управлении с их влиянием на человечество» (CIPESH), Газиабад, Индия, 2014. С.279- 284.

© Тарасов Д.Ю., 2024.